

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E A CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE NO BRASIL

UNIFIED HEALTH SYSTEM AND THE REALIZATION OF THE RIGHT TO HEALTH IN BRAZIL

Maracy Oliveira de Santana¹
Karen Govasque Santana da Silva²

Resumo

O trabalho proposto é um artigo científico que trata sobre a temática Sistema Único de Saúde (SUS) e o direito à saúde no Brasil. O direito à saúde no Brasil teve um marco diferenciado com a inserção da saúde como um direito social, no texto da Constituição Federal de 1988 (CF/1988). Quanto a metodologia, a pesquisa adota características de pesquisa qualitativa básica, exploratória e descritiva, além da pesquisa se apresentar como bibliográfica e documental. O direito à saúde é considerado como de segunda dimensão, ou seja, que depende de um agir estatal. Nesse sentido, as políticas públicas no âmbito da saúde foram ampliadas com a criação do SUS, passando a ter um amparo universal e independentemente de contribuição, para todas as pessoas no território nacional. Embora se tenha avanços com o SUS e os direitos sociais, ainda é necessário melhorias na agenda do governo, nas três esferas da federação brasileira.

Palavras-chave: Direito à saúde. Direito Social. Sistema Único de Saúde.

Abstract

The work presented here is a scientific article that deals with the theme

¹Advogada na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, no HU-UFS (Aracaju). Ex-juíza leiga no TJRN. Trabalhou na procuradoria do município de Macau/RN. Mestre em Educação Profissional no Programa de Pós-graduação em Educação Profissional (PPGEP) do IFRN. Especialista em Direito e Processo do Trabalho (2008). Especialista em Ministério Público, Direito e Cidadania (FESMPRN). Graduada em Direito pela Universidade Potiguar. Integrou o Núcleo de Pesquisa em Educação NUPED.

²Advogada na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, no HU-UFS (Aracaju). Atualmente Chefe do Setor Jurídico de Judicial de Pessoal. Trabalhou na procuradoria do município de Aracaju/SE (2013 a 2018). Especialista em Direito do Estado (2017). Graduada em Direito pela Faculdade de Administração e Negócios de Sergipe - FANESE.

of public policies in the Unified Health System (SUS) and the right to health in Brazil. The right to health in Brazil had a different milestone with the insertion as a social right in the text of the Federal Constitution of 1988 (CF/1988). As for the methodology, the research adopts characteristics of basic qualitative, exploratory and descriptive research, in addition to the research being bibliographic and documentary. The right to health is considered to be of the second dimension, that is, it depends on state action. In this sense, public policies in the field of health were expanded with the creation of the SUS, starting to have universal support and regardless of contribution for all people in the national territory. Although progress has been made with the SUS and social rights, improvements are still needed in the government's agenda, in the three spheres of the Brazilian federation.

Keywords: Right to health. Social Law. Unified Health System.

1 INTRODUÇÃO

O trabalho que se apresenta intitulado “Sistema Único de Saúde e a concretização do direito à saúde no Brasil” consiste num artigo científico do grupo de estudos da consultoria jurídica da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh, proveniente de discussões sobre a temática da área, sendo uma das etapas de conclusão de mencionado grupo, cujo formato se optou por fazer em dupla.

No que concerne aos direitos sociais, a primeira Constituição no Brasil a inserí-los em seu texto foi a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 16 de julho de 1934, dentro do capítulo da ordem econômica e social. Ou seja, não havia um tópico específico para eles, mas foi uma inovação na ordem constitucional brasileira essa inclusão.

Os direitos sociais consistem em um conjunto de faculdades e posições jurídicas pelas quais um indivíduo pode exigir prestações do Estado ou da sociedade ou até mesmo a abstenção de agir, tudo para assegurar condições materiais e socioculturais mínimas de sobrevivência. Historicamente, os direitos sociais são frutos das revoluções socialistas em diversos países, tendo sido inseridos, no campo constitucional, de modo pioneiro na Constituição do México de 1917 e na Constituição de Weimar (Alemanha) de 1919. No Direito Internacional, o Tratado de Versailles (1919) é inovador ao constituir a Organização Internacional do Trabalho, existente até hoje e que tem

como missão precípua a defesa dos direitos dos trabalhadores. No Brasil, a Constituição de 1934 é o marco inicial da introdução dos direitos sociais, porém estes foram incluídos no capítulo da “ordem econômica e social”. Já a Constituição de 1988 tem um capítulo específico (“Direitos Sociais”, arts. 6º ao 11) no Título II (“Direitos e Garantias Fundamentais”) e ainda consagrou o princípio da não exaustividade dos direitos sociais, o que permite extrair novos direitos sociais decorrentes do regime e princípios, bem como dos tratados celebrados pelo Brasil (art. 5º, § 2º). (RAMOS, 2018, p. 70).

Já a Constituição Federal de 1988, foi promulgada no momento de redemocratização. No entanto, as ideias de Estado de Bem-Estar Social permanecem presentes na legislação interna de determinado lugar. No Brasil, os direitos sociais estão expressamente previstos na Constituição Federal de 1988, após um longo período ditatorial, com a previsão desse modelo de Estado desde o seu preâmbulo.

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, voltou-se a um regime constitucional democrático, após um longo período ditatorial. A CF/1988 se apresentou com características que buscava o bem-estar social, inclusive no preâmbulo do texto constitucional.

O Preâmbulo de uma Constituição não faz parte do seu texto ou ordenamento obrigatório, ou seja, embora não se possa exigir o cumprimento do que ali se apresenta, esse texto possui as concepções principiológicas de um determinado ordenamento jurídico novo. Dessa maneira, o bem-estar, direitos sociais e justiça estão previstos como valores a serem seguidos pelo Estado Democrático de Direito.

A saúde no Brasil é reconhecida como um direito social, previsto especialmente nos arts. 6º, caput, 196, 197 e seguintes, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), sendo direito de todos e dever do Estado, cuja garantia e oferta se realiza por meio de políticas públicas, com objetivos de diminuir os riscos de doenças, com acesso universal e serviços a sua promoção, proteção e recuperação. O regime democrático foi defendido por Bresser (1988) que entendia a saúde como democracia.

O estudo iniciará com o tema da saúde pública no Brasil, sendo primeiramente abordado o histórico do direito à saúde pública neste país, bem como seu estado atual mostrando como foi difícil se ter previsto na Constituição Federal de 1988 este direito social; após será visto o acervo mínimo normativo do direito à saúde e do SUS. Depois

abordaremos os contornos jurídicos do direito fundamental à proteção ao direito social da saúde no Brasil.

Assim, a busca de referências históricas do processo de formulação das políticas de saúde, e da vinculação da saúde com o contexto político mais geral do país, pode contribuir para um melhor entendimento do momento atual e do próprio significado do SUS. (Cunha & Cunha, 1998).

2 METODOLOGIA

A pesquisa adota características de pesquisa qualitativa básica, exploratória e descritiva, utiliza também pesquisa bibliográfica e documental e, ainda, consulta em bases de dados acadêmicas e sites oficiais de órgãos federais.

A abordagem documental é apropriada para esta investigação, visto que permitiu uma análise acerca de políticas públicas e legislação, assim como a investigação de fontes oficiais e documentação governamental relevante. Além disso, o exame sobre a evolução histórica do direito à saúde no Brasil se apresentou importante para a conclusão acerca da importância que o SUS tem na oferta da saúde pública.

3 EVOLUÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA NO BRASIL

Historicamente, a saúde pública no Brasil tem início no século XIX, devido à chegada da família real portuguesa. Em virtude de doenças que, na época, eram comuns, como a peste e a lepra, foram desenvolvidas algumas ações de combate a elas, bem como ações preventivas como o controle sanitário que era realizado especialmente em portos e logradouros. (BARROSO, 2011, p. 9).

Enfatiza Ferreira (2011, p. 4):

Entre os anos de 1870 e 1930 o Estado passa a adotar algumas ações mais efetivas na área da saúde, adotando, inclusive, um modelo “campanhista”, quando obteve importantes resultados ao conter epidemias. Foi nessa época em que o Brasil erradicou a febre amarela na

cidade do Rio de Janeiro. No entanto, ainda não havia no país ações públicas curativas, com vistas a tratar e prevenir moléstias. Essas somente eram disponibilizadas no âmbito privado e em promoções de caridade.

Conforme Ibrahim (2011, p. 3), o auxílio do terceiro setor tem sido importante desde esse tempo até os dias de hoje, “proporcionando verdadeira complementação das ações do Estado na área social”.

Porquanto, durante o século XIX, não existia saúde pública no Brasil uma vez que surgia na época apenas um modelo “campanhista”, que era considerado um avanço. Esse modelo campanhista serviu para que o Brasil controlasse epidemias como a febre amarela na cidade do Rio de Janeiro. Contudo, as ações curativas - como tratamento e prevenção de enfermidades - só eram disponibilizadas pelas instituições privadas e através de caridades, ainda sem um incentivo público efetivo.

Ainda na evolução histórica da assistência à saúde, é de se destacar importante marco dentro da Previdência Social no Brasil, com a Lei Eloy Chaves, Decreto n. 4.682, publicada em 24 de janeiro de 1923. Através do advento dessa lei, foram criadas as caixas de aposentadorias e pensões, sendo os beneficiários a classe dos ferroviários, que eram agraciados com benefícios previdenciários e assistência à saúde. (FERREIRA, 2011, p. 4).

Por conseguinte, em 1930, foi instituído o Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública, através do Decreto n. 19.402, 14 de novembro de 1930, e em 1953, por força do Decreto n. 34.596, 16 de novembro de 1953, transformou-se em Ministério da Saúde (FERREIRA, 2011, p. 4).

Ferreira ratifica, dizendo (2011, p. 4):

Em seguida, surgem os Institutos de Previdência, chamados IAPs, que ofereciam serviços de saúde de caráter curativo. Contudo, tais institutos atendiam somente a categoria profissional a que fossem vinculados e ofereciam, inclusive, serviços hospitalares. A parte curativa da saúde não era garantida a todas as pessoas, restringindo-se como benefício assegurado aos trabalhadores contribuintes dos

institutos de previdência. Com a ascensão dos militares ao poder, os antigos Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAP's) foram unificados e transformaram-se no chamado INPS – Instituto Nacional de Previdência Social. Vinculados ao INPS, foram criados os Serviços de Assistência Médica e Domiciliar de Urgência e a Superintendência dos Serviços de Reabilitação da Previdência Social.

Segundo Barroso, antes da CF/1988, somente os trabalhadores que possuíam carteira assinada é que tinham direito à saúde pública. Porém, a maioria da população permanecia sem assistência, pois eram desempregados, autônomos, entre outros, que, por não terem a carteira de trabalho assinada, ficavam à mercê de caridades, já que não tinham condições de arcar com a saúde privada existente, como se ainda estivessem no século XIX.

Assim, também preceitua (IBRAHIM 2011, p. 20) que, “em períodos anteriores à Constituição de 1988, a proteção à saúde não configurava um direito universal, como hoje”. Expressa que, naquela época, o trabalhador deveria contribuir para a manutenção do regime que era conjunto com o de previdência social, organizado através do Inamps, sendo assim, aqueles excluídos do sistema somente poderiam contar com a assistência médica das Santas Casas de Misericórdia.

Com a atual Constituição Federal de 1988, isso muda, adotando-se a política de proteção universal, independentemente de contribuição. Assim, deve ser, pois, uma política sanitária coerente; deve amparar todos e não trazer a inexistência de ambiente salubre em uma sociedade, na qual, alguns não são incluídos na rede protetiva. (IBRAHIM 2011, p. 9).

Por sua vez, o sistema da seguridade social no Brasil, hoje, é composto pela Previdência Social, assistência social e saúde, conforme preceitua o art. 194, caput da CF/1988, e o art. 196 da CF/1988 versa que:

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua

promoção, proteção e recuperação. (grifos nossos)

Hoje, diferentemente de antes, a saúde possui organização totalmente separada da previdência, já que, após a extinção do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social - Inamps -, as ações nessa área passaram a ser de responsabilidade do Ministério da Saúde através do Sistema Único de Saúde - SUS. Sendo esse, agora, segmento autônomo da seguridade social, com organização diferente da previdência (IBRAHIM, 2011, p. 8).

Tendo a saúde como escopo muito mais amplo do que todos os outros ramos da seguridade social (protetivos) - visto que não possui qualquer restrição aos seus beneficiários, isto é, qualquer pessoa tem direito à saúde pública, independentemente de contribuição -, é justamente isso que preceitua o art. 196 da CF/1988: “a saúde é direito de todos e dever do Estado” (BRASIL, 1988)

Acrescenta o autor que:

Sendo assim, mesmo que a pessoa que, comprovadamente, possua meios para patrocinar seu próprio atendimento médico terá a rede pública como opção válida. Não é lícito à Administração Pública negar atendimento médico a esta pessoa, com base em sua riqueza pessoal. (IBRAHIM, 2011, p. 8).

Assim importante se destacar que ainda que qualquer pessoa tenha condições de arcar com os custos da saúde privada, ela terá direito de requerer junto ao Poder Público o mesmo ideal, uma vez que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Se houver alguma lei que a impeça de exercer esse direito, alegando que, para o fornecimento de determinado tratamento médico, há a necessidade de ser pessoa hipossuficiente, essa lei será considerada inconstitucional, pois a própria constituição garante que saúde é para todos, sendo um direito universal e independente de contribuição.

4 A SAÚDE PÚBLICA COMO DIREITO SOCIAL

A Carta Magna impõe o acesso à saúde como prestação positiva do Estado, sendo tal direito emoldurado como de segunda geração, diretamente relacionado aos direitos de primeira geração, visto que umbilicalmente ligado ao direito à vida, consoante a tradicional classificação das gerações de direitos de Bobbio. (BOBBIO, 1992)

Direitos fundamentais sociais de segunda dimensão são essencialmente prestacional, caracterizando-se por buscar equilibrar situações de desigualdades e atendimento a situações de vulnerabilidade social, ou mesmo a necessidade social de atuação do Estado. Há, ainda, o viés de abstenção de alguns direitos fundamentais, como o direito de associação sindical ou direito de greve (RAMOS, 2018).

Previsto no art. 6º da Constituição Federal de 1988, foi no art.196 e nos demais que esse direito “encontrou a maior concretização ao nível normativo-constitucional, para além de uma significativa e abrangente regulamentação normativa na esfera infraconstitucional”, destacando-se as leis que regulam os benefícios e a organização do SUS. (SARLET, 2012, p. 577).

A Organização Mundial da Saúde (OMS) conceitua saúde como “um estado completo de bem-estar físico e mental do ser humano, e não apenas a ausência de enfermidade”. Tal definição está exposta no preâmbulo da Constituição da Assembleia Mundial da Saúde. (Ferreira, 2011, p. 4).

Dessa maneira, pode-se entender que a saúde não é só o “estar são” ou saudável. Ela envolve uma série de ações como saneamento básico, moradias dignas, ações preventivas, bem como assistência médica, o fornecimento de medicamentos e tratamentos médicos, curativos em geral, como por exemplo, cirurgias. Tudo próprio das políticas públicas em saúde a ser implementada com o poder público.

No que concerne o direito a saúde pública no Brasil, a constituição de 1988 (CF/1988) consagra expressamente os direitos fundamentais sociais no art. 6º, entre eles, o da proteção à saúde. Do mesmo modo, a carta magna não faz distinção entre os direitos individuais e coletivos e os direitos sociais, tendo em vista que estabelece no art. 5º, § 1º, que os direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata (MENDES, 2011, p. 685).

No que tange ao direito à saúde pública no Brasil, segundo MENDES (2011, p. 685):

A constituição de 1988 é a primeira Carta brasileira a consagrar o direito fundamental de proteção à saúde. Textos constitucionais anteriores possuíam apenas disposições esparsas sobre a questão, como a Constituição de 1824, que fazia referência à proteção de “socorros públicos” (art.179, XXXI).

Dessa maneira, observa-se que o direito à saúde, como um direito social, apresenta-se como um direito inovador e abordado de forma expressa, ao lado de outros direitos também de segunda dimensão.

Da análise do art. 196, é possível identificar não só o direito coletivo à saúde, como também o direito individual. Dizer, como alguns autores defendem, que o direito à saúde é norma programática é negá-lo no caso in concreto, pois, o que é um direito se não efetivado, ou seja, um direito incapaz de produção de efeitos, se esses apenas indicassem diretrizes, como é o caso das normas consideradas meramente programáticas, significaria, portanto, concluir que a Carta Magna não tem força normativa.

Porém, cumpre-se destacar que o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, relator do AgR-RE n. 271.286-8/ RS, reconheceu o direito à saúde como um direito público subjetivo assegurado à coletividade, conduzindo o particular e o Estado a uma relação jurídica obrigacional. Frise-se que tal decisão foi tomada no ano de 2000.

MELLO (apud MENDES, 2011, p. 686) menciona que “a essencialidade do direito à saúde fez com que o legislador constituinte qualificasse como prestações de relevância pública as ações e serviços de saúde (CF. art. 197)”, dando legitimidade à atuação do Poder Judiciário quando a Administração Pública descumprir o direito à saúde. “Não há dúvidas [...] que as demandas que buscam a efetivação de prestações de saúde devem ser resolvidas a partir da análise de nosso contexto constitucional e suas peculiaridades” (MENDES, 2011, p. 685).

MENDES (2011, p. 285) alega ainda que é o caso concreto, levando-se em consideração as circunstâncias específicas, e ante a

aplicação do instituto da ponderação que se chegará à solução da controvérsia através de análise.

Quanto à competência de implementação e execução dos serviços referentes à saúde pública, versa MENDES (2011, p. 686) que ela é solidária, devendo todos os entes da Federação custear esse direito, conforme preconiza o art. 196 da CF/88.

Na atual Constituição Federal de 1988 (CF/1988), os direitos sociais possuem importância e são compreendidos como direitos fundamentais³ de segunda dimensão, ou seja, que dependem de uma prestação pelo Estado, rompendo com a ideia de abstencionismo, porque tais direitos dependem de um agir público. Sob essa perspectiva, Lenza (2020) afirma:

Assim, os direitos sociais, direitos de segunda dimensão, apresentam-se como prestações positivas a serem implementadas pelo Estado (Social de Direito) e tendem a concretizar a perspectiva de uma isonomia substancial e social na busca de melhores e adequadas condições de vida, estando, ainda, consagrados como fundamentos da República Federativa do Brasil (art. 1.º, IV, da CF/88) (Lenza, 2020, p. 868).

O próprio texto Constitucional (e não apenas a sua parte introdutória) prevê, no art. 6º ao 11, no seu Capítulo II, direitos sociais como educação, proteção à maternidade, previdência social e saúde.

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Parágrafo único. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de

³Direitos fundamentais são inerentes à pessoa, pelo fato de se considerar a pessoa. Possuem características universais, imprescritíveis, inalienáveis e irrenunciáveis. Ao longo da história se constroem os direitos humanos (Novelino, 2021).

renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária (Brasil, 1988, p. 18).

A saúde na Constituição Federal de 1988 é considerada um direito social e fundamental de segunda dimensão, ou seja, uma espécie de direito que exige do Estado atuação e prestação de maneira adequada e eficiente, na implementação de políticas públicas ou a partir da oferta do serviço de interesse público. Tais direitos demandam gastos públicos.

Justifica-se a distinção dos direitos de primeira dimensão, em que se buscava a abstenção do Estado, em virtude da liberdade que os direitos civis e políticos pretendiam; já os de segunda, demandam um fazer do Estado, relacionado ao valor igualdade; os de terceira dimensão tratam dos direitos coletivos ou transindividuais, remetendo ao valor fraternidade (Lenza, 2020).

Quanto as políticas públicas em saúde, para a sua implementação é crucial obedecer a critérios científicos, que consistem em descrever, analisar e interpretar as políticas governamentais anteriores. Deve-se examinar o projeto e os resultados do programa para avaliar se os objetivos foram alcançados (Azevedo, 2018). Nesse contexto, a avaliação pode ser classificada como prévia ou ex-ante, durante a tramitação da norma; in itinere; ou ex-post, após a vigência.

Há, assim, a distinção entre políticas públicas e as sociais, sendo a política social a que objetiva diminuir as desigualdades na sociedade e equilibrar o âmbito econômico e social. As políticas sociais devem ser implementadas pelos entes da federação, bem como por meio de parcerias com o setor privado, ocasionando um financiamento promovido pelo setor privado, na saúde, educação, previdência e assistência social, principalmente.

Os direitos de 2ª dimensão nasceram no início do século XX, pelo Constitucionalismo do estado social (Constituição Mexicana – 1917, Constituição Alemã de 1919, Tratado de Versalhes de 1919 e Constituição Brasileira de 1934), composto pelos direitos de igualdade que exigem uma atuação do Estado, proveniente do Estado do bem-estar social e diverso da concepção abstencionista do período de consagração de liberdade no mercado, com o liberalismo e, posteriormente, com o neoliberalismo econômico (Lenza, 2020).

A previsão desses direitos sociais em nível constitucional, conforme as Constituições acima mencionadas, se apresenta de forma importante para se ter uma maior proteção e previsão no arcabouço jurídico de determinada nação.

Nesse sentido, o direito à saúde é totalmente atrelado, vinculado ao direito à vida e é uma pré-condição de respeito à dignidade da pessoa humana. Em razão disso, esse direito ganhou maior destaque em relação a outros direitos fundamentais, como por exemplo, a moradia, ambiente, entre outros (SARLET, 2012, p. 576).

Loureiro (apud SARLET, 2012, p. 660) faz referência de que “o direito a saúde é um bem fortemente marcado pela interdependência com os outros bens e direitos fundamentais, apresentando, de tal sorte, zonas de sobreposição com esferas que são autonomamente protegidas”, como por exemplo, a privacidade, moradia, alimentação, trabalho, entre outros.

Portanto, o Direito a Saúde quando comparado com outros direitos fundamentais na prática irá assumir assim como o direito à vida uma sobreposição que lhe é inerente, ante a importância desse direito social para a Dignidade da Pessoa Humana.

5 DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO BRASIL

Antes da criação do SUS, teve-se a reforma administrativa implementada pelo Sistema Unificado e Descentralizado de saúde (SUDS). Segundo Paim (2008), a reforma sanitária brasileira possui dois elementos, quais sejam: ideia e movimento. O primeiro, é uma resposta a saúde durante o período ditatorial. Já o movimento, consiste em verdadeiro movimento político, para se ter a base para um projeto e processo de reforma.

A utilização dessas proposições poderia contribuir para tornar compreensível a proposta da RSB e os limites e possibilidades do movimento que a engendrou, conseguindo inscrever parte substantiva do seu projeto na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, ainda que tenha enfrentado dificuldades no processo para realizar o que prometera. Mesmo assim, a transição pactuada teria possibilitado a inclusão na cena política e

em aparelhos estatais de sujeitos oriundos das lutas sociais contra a ditadura e a favor do reconhecimento dos direitos sociais pelo Estado brasileiro, viabilizando o protagonismo de outros atores políticos na conjuntura, articulados ou não à classe trabalhadora, passíveis de apostar no desenvolvimento da cidadania no Estado moderno. (PAIM, 2008, p. 632).

O SUS foi instituído pela Constituição Federal de 1988, tendo a sua regulamentação no plano infraconstitucional, disciplinada por meio da Lei Orgânica da Saúde, Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990. Referida lei institui o SUS como um sistema universal, público, gratuito e de acesso para todos os cidadãos.

O estudo da Reforma Sanitária Brasileira (RSB) permite aprofundar a análise de seus fundamentos e características, apontando suas especificidades, quase como um caso exemplar. O Sistema Único de Saúde (SUS) dela derivado corresponde a uma reforma setorial cuja origem não se encontra no Estado nem em governos, mas sim no interior da sociedade civil, a partir de movimentos sociais que combateram o autoritarismo desde os anos 1970, defendendo a democratização da saúde. (PAIM, 2008, p. 626).

Iniciou-se, assim, uma reforma sanitária de grande proporção, definida a partir dos seguintes axiomas: universalidade, equidade, integralidade, descentralização, participação social, entre outros. (Bresser, 1998).

No plano constitucional há previsão de uma solidariedade passiva dos entes públicos (União, Estado e Município) próprio da forma de estado federalista, restando evidente na leitura do art. 198, caput e parágrafo único, da CRFB/1988, quando afirma que “as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único” e que o sistema único de saúde será financiado com recursos do orçamento da “seguridade social,

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes”.

No plano infraconstitucional, temos como destaque a inteligência do art. 3º e seu parágrafo único, da Lei nº 8.080/90, que trazem um conceito amplo de saúde, ao relacioná-la com qualquer condição de bem-estar físico, mental e social, diretamente implicado com os fatores da alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, transporte, lazer e acesso aos bens e serviços essenciais.

Sarlet (2012, p. 578) assevera que:

Basta uma leitura superficial dos dispositivos pertinentes (arts. 196 a 200) para que se perceba que nos encontramos, em verdade, com a forma de positivação, tanto em face de uma norma definidora de direito (direito à saúde como direito subjetivo, de todos, e, portanto de titularidade universal), quanto diante de normas de cunho impositivo de deveres e tarefas, pois o art. 196 enuncia que a saúde é direito de todos e dever do Estado, além de impor aos poderes públicos uma série de tarefas nesta seara (como a de promover políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, além de estabelecer o acesso universal e igualitário às ações e prestações nesta esfera).

Além disso, nos artigos seguintes, ou seja, no art. 197, a constituição atribui a tarefa de regulamentar as ações e serviços de saúde ao Legislativo, fixa as diretrizes do Sistema Único de Saúde no art. 198. E no art. 199, possibilita a participação da iniciativa privada na complementação da assistência à Saúde, bem como estabelece em caráter exemplificativo às atribuições (nos termos da lei) que competem o Sistema Único de Saúde no art. 200 (SARLET, 2012, p. 577).

No que concerne a política de saúde, há um destaque relacionado a saúde do trabalhador, podendo haver o planejamento para o âmbito federal (União), nos Estados-membros e nos Municípios, por meio da forma federativa do Estado e o federalismo de cooperação entre os entes públicos, nas três esferas de governo.

Em relação ao SUS, pondera o autor IBRAHIM, (2011, p. 09), que o Sistema Único de Saúde é financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. Tal orçamento é destinado ao Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com a receita estimada, os recursos necessários à realização de suas finalidades, previstos em proposta elaborada pela direção nacional com a participação dos órgãos da Previdência Social e da Assistência Social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (art. 31 da Lei nº 8.080/90; IBRAHIM, 2011, p. 9).

Com relação à participação da iniciativa privada, a Carta Magna de 1988 trouxe a possibilidade de ela prestar assistência à saúde, não sendo, portanto, a saúde, exclusividade do Poder Público. Nesse sentido, é possível as instituições privadas participarem de maneira complementar ao SUS, através de contrato de direito público ou convênio, mas tendo preferência às entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos (IBRAHIM, 2011, p. 10).

Dessa forma, podemos compreender que as ações e serviços públicos de saúde no Brasil integram uma rede regionalizada e hierarquizada, referido sistema é financiado com recursos orçamentários da seguridade social, dos entes federativos e de outras fontes de custeio, conforme previsão contida nos arts. 31 e 32, com seus incisos e parágrafos, da Lei nº 8.080/90.

O SUS foi inspirado em axiomas como democracia, igualdade e emancipação, sendo inserido na Carta Magna brasileira, leis ordinárias e normativos técnicos.

Além disso, o Movimento da Reforma Sanitária Brasileira (MRSB) é também base sustentável do SUS, sendo composto por entidades com mais de 40 anos de história, na defesa do direito universal à saúde, como exemplo dessas entidades temos: Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco) e Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes). Além destas, outras organizações constituem uma rede de apoio ao SUS, a exemplo, Associação Nacional do Ministério Público em Defesa da Saúde (Ampasa), a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems). (Paim, 2018).

O SUS dispõe de uma rede de instituições de ensino e pesquisa como universidades, institutos e escolas de saúde pública que interage com as secretarias estaduais e municipais, Ministério da Saúde, agências e fundações. Essa rede contribui para a sustentabilidade institucional, pois possibilita que um conjunto de pessoas adquiram conhecimentos, habilidades e valores vinculados aos princípios e diretrizes do SUS. Muitas dessas pessoas sustentam o SUS, mesmo em conjunturas difíceis, tornando-se militantes de sua defesa. A formação de sanitaristas e de outros trabalhadores em universidades e escolas assegura a reprodução e disseminação de informações e conhecimentos, além da apropriação de poder técnico (Paim, 2018, p. 1724).

Ao contrário de um conhecimento popular, o SUS é muito mais do que prestação de saúde pública e sua assistência, abrangendo também uma rede de ensino e pesquisa composta de diversas instituições como universidades, hospitais, escolas, secretarias estaduais e municipais, ministério da saúde, agências reguladoras.

O Brasil empreendeu a descentralização de atribuições e de recursos, ampliando a oferta e o acesso aos serviços e ações, com impacto nos níveis de saúde. Essa diretriz constitucional, com comando único em cada esfera de governo, foi implementada em menos de uma década para 27 unidades da federação e quase 5.600 municípios, garantindo a participação da comunidade através de conferências e conselhos, bem como criando instâncias de pactuação, a exemplo das comissões intergestoras tripartite e bipartite. (PAIM, 2018, p. 1723-1728).

Assim, ao longo dos anos o SUS assumiu um papel de protagonista na conquista da saúde pública no Brasil, ofertando atendimento a grande parte da população brasileira com acesso universal, gratuito e de qualidade aos serviços de saúde para todos os cidadãos.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho apresentado “Sistema Único de Saúde e a concretização do direito à saúde no Brasil” demonstra que as mudanças na saúde pública no Brasil foram necessárias, após a ruptura com período ditatorial anterior, elevando a saúde e outros direitos sociais, - como a educação, trabalho, lazer, - inseridos no capítulo dos direitos fundamentais.

A Constituição Federal de 1988 (CF/1988), com caráter democrático, inseriu a saúde como um dos direitos fundamentais sociais. Na promoção da saúde, a criação do SUS se mostrou como um novo sistema, trazendo algumas características e garantias como o direito a saúde a todas as pessoas, impondo ao Estado a obrigação de prestar a assistência integral, de forma universal e gratuita.

Dessa forma, o art. 196 da CF/1988 ao prevê a saúde como um direito de todos e dever do Estado, garantido por meio de políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal, trouxe uma análise mais sistemática e ampla da saúde, abrangendo não apenas o tratamento de doenças, mas o dever estatal nas questões relacionadas ao bem-estar, promoção de infraestrutura nas ações públicas.

A evolução histórica do direito a saúde confirma a importância da criação do SUS e tudo que se assegura na garantia de uma oferta universal da saúde pública. Não se pode afirmar, contudo, que a qualidade do serviço prestado atualmente pelo SUS tem sido o ideal, frente ao grande desafio de prestar assistência à saúde universal para um País tão diversificado e populoso.

O direito a saúde, embora assegurado por nossa Carta Magna brasileira e legislação infraconstitucional, deve implementar melhorias em todos os seguimentos abrangidos pelo Sistema Único de Saúde brasileiro.

Sabendo que parte dessas melhorias dependem do cumprimento de uma agenda de governo proativa nas políticas públicas na saúde do Brasil, cuja promoção contempla campos de ação dentre eles, o já mencionado nesse artigo, políticas públicas em todas as esferas de governo: União, Estados/Distrito Federal e Municípios.

Apesar da necessidade de melhoria e aprimoramento do SUS, devemos comemorar nosso (Sistema Único de Saúde) que pode, sem sombra de dúvida, ser considerado um patrimônio do povo brasileiro.

Assim o Brasil construiu ao longo dos anos um complexo e efetivo Sistema Único de Saúde, que podemos dizer ser hoje um dos

melhores do mundo, ante o alcance extenso e a grande gama de atendimentos à população brasileira.

Garantindo assim Saúde Pública com acesso universal e gratuito para todos os cidadãos, representando uma conquista histórica para a saúde e a cidadania no país.

REFERÊNCIAS

AROUCA, Antônio Sérgio da Silva. A reforma sanitária brasileira. Tema/Radis, Rio de Janeiro, n. 11, p. 2-4, 1988.

AZEVEDO, Márcio Adriano de. Pesquisa em avaliação de políticas públicas e o programa Escola Ativa: 20 anos depois. Curitiba: CRV, 2018.

BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, ativismo judicial e legitimidade democrática. Acesso em: 25 abr. 2013.

BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 1992.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 5 out. 1988. Acesso em: 20 abr. 2025.

BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. Reforma administrativa do sistema de saúde. Brasília: Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado – MARE, 1998. 33 p. (Cadernos MARE da Reforma do Estado; c. 13).

FERREIRA, Marina Costa. Direito à proteção da saúde pela via judicial: em busca da efetividade e equidade. Brasília, DF: Universidade de Brasília, 2011. Acesso em: 21 abr. 2013.

IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de direito previdenciário. 16. ed. Niterói, RJ: Impetus, 2011.

LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 2022.

MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de direito constitucional. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.

MENDES HUBNER, Conrado. O STF no jogo da separação dos poderes: tensões e ajustes.. Acesso em: 25 abr. 2013.

PAIM, Jairnilson Silva. A reforma sanitária brasileira e o Sistema Único de Saúde: dialogando com hipóteses concorrentes. *Physis: Revista de Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 18, n. 4, p. 625-644, 2008.

PAIM, Jairnilson Silva. Instituto de Saúde Coletiva, Departamento de Saúde Coletiva I, Universidade Federal da Bahia. R. Basílio da Gama, s.n., Canela. 40110-040, Salvador, BA, Brasil. jairnil@ufba.br.

PAIM, Jairnilson Silva. Sistema Único de Saúde (SUS) aos 30 anos. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 23, n. 6, p. 1723-1728, 2018.

RAMOS, André de Carvalho. Curso de direitos humanos. 5. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018.

SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 11. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012.